

Sports Entrepreneurship in the face of the Covid-19 pandemic

Nasri mohamed cherif¹

¹ Lecturer, Department of Sciences and techniques of physical and sports activities/ University of Souk Ahras, Algeria, m.nasri@univ-soukahras.dz

ARTICLE INFO

Article history:

Received:25/12/2020

Accepted:01/01/2021

Online:11/01/2021

Keywords:

Sports

Entrepreneurship

Pandemic

COVID-19

JEL Code:M13, L80,

I11

ABSTRACT

This study aims to identify the field of sports entrepreneurship, by presenting the most important concepts associated with it, and how it became an important element in the sports industry, which is witnessing an increasing growth from year to year due to its adoption of innovative and innovative marketing policies, and how sports entrepreneurship faced the crisis of a pandemic Corona COVID-19, and the various measures resulting therefrom, through the strategies followed, taking risks and venturing into solutions through contractors, and how to adopt the method of creativity and innovation in overcoming the consequences of the pandemic, which was considered a storm in the eyes of some and an opportunity in the eyes of others.)

المقاولاتية الرياضية في مواجهة جائحة كوفيد-19

ناصر محمد الشريف¹

m.nasri@univ-soukahras.dz

¹ أستاذ محاضر أ، معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية /جامعة سوق اهراس، الجزائر،

معلومات المقال

تاريخ الاستقبال:

2020/12/25

تاريخ القبول: 2021/01/01

تاريخ النشر: 2021/01/11

الكلمات المفتاحية

المقاولاتية الرياضية

الجائحة

كوفيد 19

JEL Code: M13, L80,

I11

الملخص

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على مجال المقاولاتية الرياضية ، من خلال عرض اهم المفاهيم المرتبطة بها ، و كيف أصبحت عنصرا مهما في صناعة الرياضة التي تعرف نموا متزايدا من سنة الى اخرى بسبب تبنيتها سياسات تسويقية مبتكرة و مستحدثة ، ، و كيف واجهت المقاولاتية الرياضية للازمة جائحة كورونا كوفيد 19 ، و مختلف الإجراءات الناجمة عنها ، من خلال الاستراتيجيات المتبعة و تحمل المخاطر و المغامرة في الطول من خلال المقاولين ، و كيفية تبن أسلوب الابداع و الابتكار في تجاوز تبعات الجائحة و التي اعتبرت عاصفة في نظر البعض و فرصة في نظر البعض الأخر.

- مقدمة:

منذ اعلان الدول حالات الطوارئ العامة بسبب دخول دخيل فيروسي قادم من الصين ، بدأت القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية تتأثر الواحدة تلو الأخرى ، و حالت الهلع ترتفع شيء فشيء نتيجة تفشي مرض جديد Covid19 و الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية كجائحة عالمية و التي أدت الى خسائر بشرية ، وهو ما أدى الى اعتماد مجموعة من التدابير الصحية كان أهمها الحجر الصحي كتدبير وقائي غايته الحد من انتشار العدوى (ايول، 2020). و أدى ذلك الى خسائر ضخمة في الأسواق العالمية و قطاع الطاقة و الاقتصاد و السياحة و الترفيه (محروس، 2020). و قد تؤدي أزمة Covid-19 عبر مرور الوقت نتيجة التباعد الاجتماعي إلى تعطيل تكوين رأس المال، مما يؤدي إلى تباطؤ خلق فرص العمل على نمو الدخل، وضعف نمو الإنتاجية، ظهور عدة حالات من الإفلاس مما يجعل من الصعب على النظام المالي إدارتها، كما أن حظر التجوال و تقييد حركة المواطنين والسفر سيقلل من حجم الطلب على السوق بنسبة ما، وذلك على مستوى المستهلكين. أما على مستوى المستثمرين، فستسود حالة من الحذر والترقب، التي ستمنعهم من ضخ أي أموال في مشروعات أو استثمارات جديدة (بن خيرة و طيب، 2020).

و لم تستثنى المجال الرياضي من هذه التداعيات كونه قطاعاً مهماً على المستويات الاقتصادية والرياضية والاجتماعية، حيث لم يُستثنى من هذه القيود إذ تأثر قطاع الرياضة بشكل خاص بأزمة COVID-19 بطريقة لم نشهدها من قبل، حيث تم تقييد جميع الأنشطة البدنية، وجهاً لوجه، وكل الرياضات الجماعية بشكل مفاجئ وإلى أجل غير مسمى في العديد من البلدان، و يعد هذا التغيير مهم بالنسبة لمعظم الرياضيين والرياضيات المحترفين وغير المحترفين الذين يتنافسون في البطولات المختلفة، و نتيجة لذلك، كان على المنظمات الرياضية إعادة هيكلة نفسها لتقديم خدمة عالية الجودة لمستخدميها. (Escamilla-Fajardo & et al, 2020).

و يؤكد (Ratten V. , 2020) أن COVID-19 تسبب في إحداث فوضى في المجتمع بسبب عواقبه الاقتصادية والاجتماعية مع تأثيرات شديدة محسوسة في صناعة الرياضة. واجهت العديد من المجتمعات فترات إغلاق أدت إلى زيادة العزلة وانخفاض مستويات الإنتاج الاقتصادي. بسبب إغلاق الأنشطة الرياضية، كانت الآثار ضارة حيث لم تحدث الأحداث الرياضية العادية. عانى اللاعبون الرئيسيون في سلسلة التوريد الرياضية (مثل الفرق والجهات الراعية والفنادق وشركات الطيران وشركات النقل) من أضرار لا يمكن فهمها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصناعات ذات الصلة التي تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على الرياضة قد أوقفت أو أغلقت عملياتها. تشير المؤشرات الأولية إلى أن العديد من هذه الشركات قد أغلقت أو من المحتمل ألا تُفتح مرة أخرى. لذلك، من المفترض أن تؤدي التعديلات إلى تحول دائم في صناعة الرياضة. يمكن أن يؤدي هذا إلى تغيير جذري في أنماط النشاط الرياضي. و تقدر القيمة العالمية لصناعة الرياضة بنحو 756 مليار دولار أمريكي سنوياً. في مواجهة COVID-19، فإن العديد من الملايين من الوظائف معرضة للخطر على مستوى العالم، ليس فقط للمحترفين الرياضيين ولكن أيضاً لأولئك الذين يعملون في مجالات البيع بالتجزئة والخدمات الرياضية المرتبطة بالبطولات والأحداث، والتي تشمل السفر والسياحة والبنية التحتية والنقل، تقديم الطعام والبيت الإعلامي، من بين أمور أخرى. يتعرض الرياضيون المحترفون أيضاً

لضغوط لإعادة جدولة تدريبهم ، بينما يحاولون الحفاظ على لياقتهم في المنزل ، ويخاطرون بفقدان الرعاة المحترفين الذين قد لا يدعمونهم على النحو المتفق عليه في البداية كما تعرض العديد منهم الى خفض في رواتبهم (Jason & Nell, 2020). يتعين على جميع أنواع الكيانات في صناعة الرياضة تكييف نماذج أعمالها مع الظروف البيئية المتغيرة ومن بين أبرز اشكال الصناعة الرياضية تعد المقاولاتية كقوة مهمة وجديدة للقدرة التنافسية للصناعات الرياضية ، حيث تمثل أزمة COVID-19 تحديًا لها و فرضت عليها تطبيق استراتيجيات مختلفة لمواجهتها (Escamilla- Fajardo & et al, 2020). لقد تأثر قطاع المقاولاتية بالجائحة هذا الأثر كان مدمرا لبعض المشاريع في حين استطاعت بعضها المقاومة و البقاء و الأخرى التكيف معها و عليه نطرح التساؤل التالي ما هو اثر جائحة كورونا على المقاولاتية في المجال الرياضي ؟

1- جائحة كوفيد 19 :

تعد جائحة كورونا كوفيد 19 ، أحد الأوبئة التي اصابت البشرية ، و التي لا تعد أولها حيث مرت الشعوب بعديد الجوائح مثل الأنفلونزا الاسبانية سنة (1918-1919) ، او فيروس السارس (2002-2003) و الذي يعتبر Covid-19 امتدادا له او فيروس او أنفلونزا الخنازير او الايبولا جميعها أمراض خطيرة و فيروسات هددت المجتمعات العالمية الا ان تداعيات فيروس كورونا كان الأكبر عالميا (بوعموشة، 2020)

2- المقاولاتية (ريادة الاعمال) :

يعد وضع تعريف شامل للمقاولاتية امر في غاية التعقيد ، كما لا يمكن حصرها فقط في قيام شخص معين بإنشاء مؤسسة جديدة، أو حتى حصر نشاطها في مجال معين كما هو متداول عند عامة الناس في الجزائر على انها نشاط البناء أو التجهيز (بن حكومي و بدري، 2020). حيث تم استخدام مفهوم المقاولاتية لأول مرة في القرن الثامن عشر بواسطة ريتشارد كانتيلون Richard Cantillon، بناءً على الكلمة الفرنسية "entrepreneur"، طور جان بابتيست ساي Jean-Baptiste Say مفهوم "المقاولاتية" أكثر ، وعرفها على أنها تحقيق تحول من أجل استخدام أكثر كفاءة للموارد ، و في أوائل القرن العشرين جوزيف ألويس شومبيتر Joseph Alois Schumpeter، عرّف المقاولاتية على أنها عمليات متسلسلة لإنشاء وتشكيل أسواق جديدة ، من خلال استخدام الموارد والجمع بينها بطرق مبتكرة . ان المقاولاتية هي عملية مسح واكتشاف الفرص الموجودة في السوق ، و القيام بتحويل هذه الفرص إلى فكرة تجارية (Erkoç & Kert, 2013)

فالمقاولاتية هي الأفعال والعمليات الاجتماعية التي يقوم بها ، لإنشاء مؤسسة جديدة، أو تطوير مؤسسة قائمة في إطار القانون السائد، من خلال الأخذ بالمبادرة، وتحمل المخاطر، والتعرف على فرص الأعمال، ومتابعتها وتجسيدها على أرض الواقع (صكري و آخرون، 2017، صفحة 14)

كما تعلق أنها عملية يمكن أن تتم في بيئات مختلفة وتحت تكوينات مختلفة وإدخال تغييرات في النظام الاقتصادي من خلال الابتكارات التي جلبتها الأفراد أو المنظمات. تولد هذه الابتكارات أو تستجيب للفرص الاقتصادية ، ونتيجة هذه العملية هي خلق ثروة اقتصادية واجتماعية لهؤلاء الأفراد وللمجتمع. (Fayolle, 2003)

3- المقاول (رائد الاعمال) :

المقاول او رائد الاعمال هي صفة الفرد الذي يقوم بعمل مقاولاتي ، فهو ليس بالضرورة الذي يمتلك رأس المال ، إنه ذلك الذي يسيير الموارد ويتحمل مخاطر (مالية، تقنية، وبشرية) حيث تتطلب المقاوله بشكل أساسي تسيير الموارد، أي هو ذلك الفرد القادر على استغلال رأس المال وتوظيفه في العملية الإنتاجية بكفاءة للحصول على الأرباح . حيث ان المقاول يتمتع بالقدرة على جمع البيانات بطريقة تؤدي إلى خلق فرص لتحقيق الربح، وأنه يعمل كمسير للموارد المحدودة، ويتمتع بالقدرة على التعامل مع التكاليف المترتبة على ذلك. (قوجيل، 2016). كما يمكن تعريف المقاول ذلك الشخص الذي يباشر تنفيذ عمل اقتصادي، يتولى إدارة وتسيير مؤسسة لحسابه الخاص، من أجل الوصول إلى مرحلة بيع المنتجات وتقديم الخدمات مستغلا في ذلك عوامل الإنتاج المتوفرة لديه. (بن صويلح، 2017) و بالتالي فان المقاول الناجح هو ذلك "الشخص الذي يحسن استغلال الفرص أو حتى خلقها في مجال مهنته ، و يتسم بالمبادرة ، و الابتكار، على ان يكون اقدمه محسوب المخاطر، كما ينبغي على المقاول أن يتحاشى بعض العوامل التي تؤدي الى فشل مشاريعه و اعماله (مخوخ، 2020)

4- الإجراءات المستخدمة في مواجهته كوفيد 19 :

ونظرا للتسارع الكبير في انتشار فيروس كورونا قامت الدول بحزمة من الاجراءات و يشير (الهرش، 2020) الى اهم هذه الإجراءات المتخذة :

- تشكيل خلايا أزمة أو مجالس أوبئة أو لجان متخصصة أو هيئات أو مجالس بهدف التعامل المركزي مع الجائحة.
- رفعت الدول شعارات التباعد الاجتماعي وتخفيف الاحتكاك
- إغلاق المؤسسات والبقاء بالبيت
- شددت على التدابير الصحية وتجنب بعض العادات والتقاليد المرتبطة بالمخالطة والتواصل المباشر مع الآخرين وما يعرف بالعزل الذاتي والحجر الصحي
- سارت الكثير من الدول الغربية في اتجاه ما يطلق عليه مناعة القطيع حيث يتعايش الناس مع انتشار المرض فيصاب من يصاب فيتعافى بعضهم ويموت آخرون ثم تتشكل مناعة مجتمعية مع مرور الزمن دون تعطيل الحياة بشكل كامل، وأمام استشرى المرض واختراقه الحدود تعرضت هذه الدول لانتقادات حادة من جهات طبية وحقوقية
- وقد فضلت دول أخرى القيام بتعطيل أغلب مناحي الحياة بهدف محاصرة المرض وقد فرضت السلطات حظر للتجول وحدت من الحريات الشخصية سفرا وتجولا وممارسة الأنشطة الاجتماعية المعتادة، وقد تفاوتت نسب النجاح بين الدول بسبب الانعكاسات على نفسية و قدرة المواطنين الشرائية بسبب تعطل العديد من الأنشطة .

● حاولت دول أخرى الجمع بين الأمرين بمعنى انفتاح معقول مع الالتزام بالأسس الصحية وتعطيل بعض القطاعات التي تسبب احتكاكات مباشرة وبالتالي انتشار المرض.

وهذه الإجراءات أثرت على الأنشطة المقاولاتية المختلفة ، و هذا بسبب تغير سلوك المستهلك و تركيزه على سلع دون نتيجة خوفه من تابعات الجائحة ، و مساهمة الدعاية ووسائل الاتصال المختلفة في توجيه سلوك المستهلك مثلما اشارت اليه دراسة (يحيوي، 2020) .

5- الآثار الاقتصادية لكوفيد-19 :

وفقا لما ذكره الصندوق في إصداره الأخير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فإن هذه أزمة منقطعة النظير، وهناك عدم يقين كبير حول تأثيرها على حياة الناس وأرزاقهم. وتتوقف أمور كثيرة على الخصائص الوبائية للفيروس، وفعالية إجراءات احتوائه، وتطوير العلاجات واللقاحات لمواجهته، وكلها أمور يصعب التنبؤ بها. وبالإضافة إلى ذلك، يواجه كثير من البلدان حاليا أزمات متعددة - أزمة صحية، وأزمة مالية، وانهيار في أسعار السلع الأولية - وكلها يتفاعل معا بطرق معقدة. ويقدم صناع السياسات دعما غير مسبوق للأسر والشركات والأسواق المالية؛ ورغم ضرورة هذا الإجراء لتحقيق تعافٍ قوي، فإن هناك عدم يقين كبير حول شكل المشهد الاقتصادي حين نخرج من هذا الإغلاق العام. ومع افتراض أن بلوغ ذروة الجائحة والاحتواء اللازم لها في الربع الثاني من العام بالنسبة لمعظم بلدان العالم، ثم انحسارها في النصف الثاني من العام، يتوقع الصندوق انخفاض النمو العالمي في عام 2020 إلى -3%. وهذا ما يجعل "الإغلاق العام الكبير" أسوأ ركود منذ سنوات "الكساد الكبير"، وأسوأ بكثير من الأزمة المالية العالمية. ومع افتراض انحسار الجائحة في النصف الثاني من عام 2020 وأن إجراءات السياسة المتخذة حول العالم فعالة في منع انتشار حالات الإفلاس بين الشركات، واتساع نطاق فقدان الوظائف، والتوترات المالية النظامية، يتوقع الصندوق تعافي النمو العالمي في عام 2021 مسجلا 5,8%. وهذا التعافي المتوقع لعام 2021 ما هو إلا تعافٍ جزئي لأنه من المتوقع أن يظل مستوى النشاط الاقتصادي أقل من المستوى الذي أشارت إليه توقعاتنا السابقة لهذا العام، قبل أن يوجّه الفيروس ضربته. ويمكن أن تكون الخسارة التراكمية في إجمالي الناتج المحلي العالمي على مدار العامين 2020 و 2021 بسبب أزمة الجائحة حوالي 9 تريليونات دولار أمريكي، أي أكبر من اقتصادي اليابان وألمانيا مجتمعين. ويوضح آخر عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي أن النظام المالي أيضا وقع عليه تأثير حاد، ويمكن أن يؤدي احتدام الأزمة إلى التأثير على الاستقرار المالي العالمي. فقد حدث هبوط حاد في أسعار الأصول الخطرة منذ تفشي هذه الجائحة. وفي أسوأ نقطة من موجة البيع الأخيرة، عانت الأصول الخطرة من انخفاضات تعادل أو تزيد على نصف الانخفاضات التي حدثت في 2008 و 2009. فعلى سبيل المثال، تحمل الكثير من أسواق الأسهم - في الاقتصادات الكبيرة والصغيرة على السواء - انخفاضات بنسبة 30% أو أكثر في فترة القاع. وحدثت قفزة في فروق العائد، وخاصة بالنسبة للشركات ذات المراتب الأدنى. كذلك ظهرت علامات الضغط في كبريات أسواق التمويل قصير الأجل، بما في ذلك السوق العالمية للدولار الأمريكي. وقد اتخذت بلدان كثيرة خطوات استثنائية وإجراءات بعيدة الأثر لإنقاذ الأرواح وحماية الاقتصادات، وهيات السبيل لتعافي الاقتصاد. وهذا يشمل إجراءات على صعيد المالية العامة تبلغ قيمتها حوالي 8 تريليون دولار أمريكي لاحتواء الجائحة وأضرارها على الاقتصاد، بالإضافة إلى الإجراءات

التي اتخذتها البنوك المركزية للتوسع في توفير السيولة بمبلغ 6 تريليون دولار على الأقل. ويمثل دعم بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية أولوية ملحة. فهذه البلدان معرضة للمخاطر بالفعل أكثر من الاقتصادات المتقدمة - ويقع عليها الآن ضرر بالغ جراء نقص الإمدادات الطبية، والتوقف المفاجئ في الاقتصاد العالمي، وهروب رؤوس الأموال، وبالنسبة لبعضها، حدوث هبوط حاد في أسعار السلع الأولية. (صندوق النقد الدولي، 2020).

و يمكن تلخيص اهم الآثار الاقتصادية حسب (فلاك، 2020) بما يلي :

- انخفاض الدخل السياحي العالمي و تنقل السياح نتيجة لتعليق السفر.
- انخفاض دخل شركات الطيران بارقام كبيرة .
- انخفاض أسعار النفط.
- ارتفاع القروض المتعثرة في القطاع المصرفي .
- انخفاض كبير في مؤشرات الأسهم كردة فعل في السوق العالمية على تداعيات كوفيد-19 .

6- آثار كوفيد 19 على صناعة الرياضة :

هناك عديد المفاهيم لصناعة الرياضية فمنها من يرى انها السوق ذو البعد الاقتصادي الذي يقدم للمستهلكين المنتجات والخدمات والأماكن والأفكار المتعلقة بالرياضة أو اللياقة أو وقت الفراغ (igi-global, 2020) ، اما كتعريف شامل فهي هي صناعة يشارك فيها الأشخاص والأنشطة والأعمال والمنظمات في إنتاج أو تسهيل أو ترويج أو تنظيم أي نشاط أو خبرة أو مؤسسة تجارية تركز على الرياضة. إنه السوق الذي تكون فيه الأنشطة التجارية أو المنتجات المعروضة للمشتري مرتبطة بالرياضة وقد تكون سلعة أو خدمات أو أشخاصاً أو أماكن أو أفكاراً. (wikipedia, 2020) . عالمياً أصبحت الرياضة صناعة تُؤدّ أموالاً ودخولاً كبيرة للمجتمعات والأندية والأفراد. إقليمياً حصل بعض الدفع القوي بهذا الاتجاه. والصناعة هذه خلقت وتخلق فرصاً ممتازة للشباب المبدع عالمياً وإقليمياً. فاللاعب المتفوق في رياضات القدم أو السلة أو التنس الأرضي أو الغولف أو كرة القاعدة أو الطائرة أو غيرها يحصل على رواتب وامتيازات مجزية، أكثر بكثير مما يحصل عليه نظراؤه في مجالات العمل في القطاعات المختلفة. (المجدوبة، 2020).

يعد كوفيد -19 كجائحة عالمية ذو خطر كبير على أرواح الناس ، و تهديد لمصالح الدول و المؤسسات الاقتصادية و كانت آثار كبيرة على الاقتصادات في مختلف دول العالم كما قام بتوقيف شبه كلي لبعض الأنشطة و كانت صناعة الرياضة احد هذه القطاعات التي سبب لها ضرر كبير مع توقف جميع الأنشطة الرياضية على مستوى الأندية و البطولات و تأجيل معظم الاحداث الرياضية الى آجال لاحقة ، و بالرغم من العودة المحتمشة لبعض البطولات دون جماهير، الا ان هذا الامر غير كافي لعودة الروح للصناعة الرياضية لأن الدخل الأكبر منها يأتي من المتابعة و اجتذاب المستهلك مما استوجب وضع استراتيجيات لمواجهةها بعد شبه التأقلم الذي حدث بعد الصدمة ، كما ان هذه الجائحة لها إيجابيات مستقبلية للأوضاع و الازمات الشبيهة من أجل خلق استراتيجية تسير الأوضاع و مجابهتها فيما تكرر مثل هذا الوضع على المستوى العالمي أو الإقليمي (ناصر، 2020)

7- مفهوم المقاولاتية في المجال الرياضي :

هناك عديد التعريفات للمقاولاتية الرياضية و قد لخصها (Hammerschmidt & et al, 2020) انطلاقا من أعمال (Ratten) حول المقاولاتية الرياضية أهمها :

- هي منظمة مرتبطة بالرياضة تعمل بشكل مبتكر في سياق الأعمال التجارية .
- هو نتيجة عملية تعمل فيها منظمة منخرطة في الرياضة بشكل ريادي.
- هي عملية خلق القيمة. وتشمل هذه القيمة الابتكار والطبيعة الاستباقية ومستوى المخاطرة المتأصل في النشاط.
- أي شكل من أشكال المشاريع أو قيادة الأعمال في سياق رياضي .
- عندما يتصرف كيان في الرياضة بشكل جماعي للاستجابة لفرصة لخلق القيمة.
- هي قيادة الأعمال التي تؤدي إلى إنشاء مشاريع جديدة مرتبطة بالرياضة والابتكار المستمر للمنظمات الرياضية القائمة
- توصف بأنها عقلية الأشخاص أو المنظمات المشاركة بنشاط في السعي وراء فرص جديدة في السياق الرياضي .
- هو أي نشاط مبتكر له هدف رياضي.
- هي مجموعة القيم التي تؤثر على ميل المنظمات أو الأفراد لخلق وتطوير أنشطة ابتكارية
- هو سلوك مبتكر ومخاطرة واستباقي في الصناعة المرتبطة بالرياضة .
- تطوير شركات ناشئة أو مشاريع جديدة تتعامل مع الرياضة .
- هو استغلال الفرص في قطاع الرياضة لإحداث التغيير .

8- أهمية المقاولاتية في المجال الرياضي :

على الرغم من أن المقاولاتية الرياضية ليست ظاهرة جديدة ، كما يتضح من الابتكارات التكنولوجية المستخدمة من قبل الرياضيين والمشجعين ، إلا أن العلماء لم يبدأوا حتى وقت قريب في البحث في هذا الموضوع. ركز المفهوم في البداية على الأشكال التجارية والتكنولوجية لقيادة الأعمال الواضحة في الرياضة والتي مكنت من نمو صناعة الرياضة العالمية. التكنولوجيا على وجه الخصوص ، و التجارة عبر الإنترنت والهاتف المحمول ولدت نموًا إضافيًا لصناعة الرياضة. بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت قيادة الأعمال الاجتماعية شائعة أيضًا في الرياضة بسبب تأثير الرياضة على المجتمع. لهذا السبب ، كان هناك تركيز أكبر على كيفية خلق الرياضة لقيمة اجتماعية من خلال قيادة الأعمال. في البداية ، اقترح راتن قيادة الأعمال القائمة على الرياضة كنظرية جديدة لشرح العلاقة بين قيادة الأعمال وإدارة الرياضة. في هذه النظرية ، يُقترح أن صناعة الرياضة ، نظرًا لمستوى الربح المرتفع ، والمؤسسات غير الهادفة للربح والمختلطة ، تشكل نوعًا مختلفًا من قيادة الأعمال. هذا يعني أن سياق الرياضة يتضمن سياقًا متميزًا لا يشبه أي سياق آخر ويتطلب نظرية جديدة. بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع صناعة الرياضة بمستوى عالٍ من الارتباط العاطفي والمشاركة التي تختلف عن السياقات الأخرى. ينتج عن هذا أنواع وأشكال جديدة من قيادة الأعمال التي

تتطور بناءً على النظام البيئي الرياضي. من أجل الفهم الكامل لريادة الأعمال في سياق رياضي ، يجب أن يكون هناك بعض الاعتبار حول الدور الذي يلعبه أصحاب المصلحة في تطور الصناعة. وهذا ينطوي على التفكير في طبيعة الرياضة ومستوى المساعدة الحكومية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري علاوة على ذلك ، فإن المزيج بين الأهداف الربحية وغير الهادفة للربح المرتبطة بالظروف الاجتماعية وأهداف المجتمع يجعل صناعة الرياضة تتمتع بنوع فريد من ريادة الأعمال (Ratten V. , 2020)

1- آثار كوفيد 19 على المقاولاتية الرياضية :

لقد أتت جائحة كورونا بثمار وخيمة على المقاولاتية بصفة عامة و المقاولاتية بصفة خاصة ، حيث تواجه معظم الشركات صعوبة في التشغيل. و تعتبر هذه المشكلات أكثر خطورة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم مقارنة بالمؤسسات الأخرى نتيجة للانخفاض الكبير في الطلب على السلع والخدمات. في الواقع ، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بقدرتها المحدودة على الهجوم المضاد للمخاطر المعنية وتحمل التكاليف بسبب تباطؤ أنشطة الأعمال ، المشاكل الصعبة المتمثلة في نقص الأموال والسيولة والموظفين والعملاء والتكنولوجيا. نظرًا لتعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة لأضرار بالغة خلال فترة الأربعة أشهر الماضية ، فإنها غير قادرة على خدمة عملائها ودفع رواتب موظفيها والامتثال للالتزامات مع مورديهم وبالتالي ، من المتوقع أن تتوقف العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن العمل في ظل فيروس كوفيد -19 وبعده. بشكل عام ، سينخفض كل من جانبي العرض والطلب انخفاضًا حادًا في الحجم سيكون له عواقب مهمة على المالية العامة بسبب انخفاض الإيرادات الضريبية. (Syriopoulos, 2020)

وقد عصفت كوفيد 19 بصناعة الرياضية ، و التي قدرت القيمة العالمية لصناعة الرياضة بنحو 756 مليار دولار أمريكي الا انه في مواجهة كوفيد-19 ، فإن العديد من الملايين من الوظائف معرضة للخطر على مستوى العالم ، ليس فقط للمحترفين الرياضيين ولكن أيضًا لأولئك الذين يعملون في مجالات البيع بالتجزئة والخدمات الرياضية المرتبطة بالبطولات والأحداث ، والتي تشمل السفر والسياحة والبنية التحتية والنقل ، تقديم الطعام والبت الإعلامي ، من بين أمور أخرى. يتعرض الرياضيون المحترفون أيضًا لضغوط لإعادة جدولة تدريبهم ، بينما يحاولون الحفاظ على لياقتهم في المنزل ، ويخاطرون بفقدان الرعاية المحترفين الذين قد لا يدعمونهم على النحو المتفق عليه في البداية. (UN/DESA Policy , 2020)

يشير (Somoggi, 2020) انه وفقًا لمجلة Forbes ، ستخسر البطولات الرياضية الاحترافية الكبرى 5 مليارات دولار أمريكي من الإيرادات ، و توقعت شركة KPMG أن يفقد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى 4.5 مليار دولار أمريكي من الإيرادات ، حيث لن الخسائر تكون أساسا من حقوق البث ومبيعات المنتجات والرعاية..ألخ ، كما و تُظهر توقعات القيمة الرياضية أن قطاع الرياضة المحترف سوف يخسر أكثر من 15 مليار دولار أمريكي مع COVID 19. حيث 9% من إجمالي إيرادات الرياضات المحترفة (Sports Pro). و 2% صناعة الرياضة العالمية.

لقد أدت كوفيد 19 الى تباطؤ في قيمت بعض الشركات الكبرى ، كما أدت الى غلق العديد من الصالات الرياضية بسبب الإجراءات الاحترازية ، نعم قد أصبحت هذه الموجة ازمة غير مسبوقه و لا يمكن التنبؤ بآثارها .

بسبب الإجراءات الاحترازية التي المطولة مع وجود بروتوكولات صحية و التي تبنتها عديد الدول ومن بينها الجزائر عصفت ببعض المشاريع المقاولاتية الصغرى ، فمثلا صالات الفتنس او كمال الاجسام و الايروبيك ، و التي علق نشاطها لفترة طويلة بسبب ان النشاط الرياضي في البيئات المغلقة يؤدي الى انتشار اكبر للفيروس ، و هذه الصالات تكلف أصحابها أمولا ضخمة لشراء العتاد ، و كذا الكراء ، فأكثر من ثمانية اشهر من الغلق يعني خسارة كبيرة و كراء دون فائدة ترجى ، و سيستمر هذا لأشهر او أعوام قادمة فليس من السهل استرجاع الزبائن ، كما ان ثقة الناس في زوال المرض يبقى متزعزع نوعا ما ، مع وجود مخاوف من انتشار مرض آخر ، ضف كذلك الى غلق المحلات الخاصة ببيع المنتجات الرياضية و غيرها من المشاريع المقاولاتية في المجال الرياضي .

لقد زعزعت الجائحة الاستقرار و التطور الذي شهده سوق المقاولاتية و الاستثمار في المجالات الرياضية كما أدى الى زعزعت مشاريع أخرى كانت تتبنى الفائدة من المجال الرياضي بطرق غير مباشرة من خلال الاحداث الرياضية كالمطاعم و الفنادق و المحلات .ان الجائحة جعل من الجميع مقاولين في المجال الرياضي او غيره يعيدون النظر في مواجهتها بسبل مبتكرة متحملين اكبر قدر من المخاطر .

1- المقاولاتية الرياضية إدارة الازمة في زمن الجائحة :

و تعرف الازمة على أنها حدث مفاجئ غير متوقع يهدد قدرة الافراد و المنظمات على البقاء ، و ينتج عنها تراكم الخسائر في مقومات النظام ، الامر الذي قد يؤدي الى تقويض النظام ، كما تعد امر سلبي لا يمكن تجنبه أي كانت درجة استعداد المنظمة . (حملوي و حساني، 2019) . و تحمل الازمة مجموعة خصائص من بينها المفاجأة العنيف، و التعقيد والتشابك والتداخل والتعدد ، و نقص المعلومات :وعدم وضوح الرؤيا لدى متخذ القرار، ووجود ما يشبه الضباب الكثيف الذي يحول دون رؤية أي الاتجاهات يسلك، وماذا يخفي من أخطار مجهولة سواء في حجمها أو في درجة تحمل الكيان الإداري لهابالإضافة الى سيادة حالة من الخوف :قد تصل إلى حد الرعب من المجاهيل التي يضمها إطار الأزمة.و كذلك ضيق الوقت ؛ وهذا لان الحدث المفاجئ لا يتيح وقتا كافيا لفرد في التفكير و الاستجابة له ، كما ان من خصائص الازمة التهديد (براهم، 2019). و تحمل جائحة كورونا كل خصائص الازمة . حيث و تمر الأزمات (خمس مراحل) و يعتبر تحديد مراحل الأزمة عنصرا أساسيا وضرورة أكيدة لفهم مسارها وتحديد أبعادها بشكل دقيق. وقد تعددت تقسيمات الباحثين لمراحل الأزمة نظرا لاعتمادهم على معايير متنوعة. وعموما، فإن أغلب الأفكار في هذا المضمار تصب في نفس السياق تقريبا. كما يلي:

الميلاد: أطلق عليها مرحلة التحذير أو الإنذار المبكر، حيث تبدأ الأزمة الوليدة في الظهور لأول مرة في شكل إحساس مبهم ينذر بخطر غير محدد المعالم. ويعود هذا الأمر أساسا إلى غياب كثير من المعلومات حول أسبابها، تطوراتها أو المجالات التي سوف تخضع لها أو تمسها النمو: تنمو الأزمة في حالة حدوث سوء الفهم لدى متخذ القرار في المرحلة الأولى (ميلاد الأزمة) حيث تتطور من خلال المحفزات الذاتية والخارجية التي استتبتها الأزمة وتفاعلت

معها. وفي مرحلة نمو الأزمة يتزايد الإحساس بها ولا يستطيع متخذ القرار أن ينكر وجودها نظرا للضغوط المباشرة التي تسببها

النضج: تعتبر من أخطر مراحل الأزمة، إذ تتطور الأزمة من حيث الحدة والجسامة نتيجة سوء التخطيط أو ما تنسم به خطط المواجهة من قصور أو إخفاق.

الانحسار: تبدأ الأزمة بالانحسار والتقلص بعد الصدام العنيف الذي يفقدها جزءا هاما من قوة دفعها ويجعلها تختفي تدريجيا.

التلاشي: تصل الأزمة إلى هذه المرحلة عندما تفقد بشكل كامل قوة الدفع المولدة لها أو لعناصرها حيث تتلاشى مظاهرها وتأثيراتها. وتمثل هذه المرحلة آخر مراحل تطور الأزمة التي تصل إليها بعد انحسارها وتقلصها التدريجي (البابلي، 2020). و لمواجهة الازمة التي خلفتها الجائحة و لتحقيق هذه الغاية ، من الضروري تنفيذ إجراءات محفوفة بالمخاطر ومبتكرة واستباقية. بشكل عام ، تعتبر قيادة الأعمال الرياضية جزءًا حيويًا من أداء المنظمة ، وفي الموقف الذي نتج عن جائحة COVID-19 ، أصبحت قيادة الأعمال هذه أكثر أهمية وفي هذا السياق ، اضطر قطاع الرياضة إلى إغلاق المنشآت ، وحظر السفر ، وإلغاء الأحداث والبطولات الرياضية في الواقع ، من المتوقع أن يمر بعض الوقت قبل أن نعود إلى التدريب والمنافسة والاستمتاع بالرياضة كما فعلنا قبل ظهور COVID-19 (Escamilla-Fajardo P. e., 2020). ستحتاج صناعة الرياضة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى تبني قيادة الأعمال كطريقة للتعامل مع أزمة COVID-19. سيمكنهم ذلك من التعافي بشكل أسرع من خلال بناء استراتيجيات جديدة تتعامل مع الظروف البيئية المتغيرة. للقيام بذلك ، يحتاج مديرو المنظمات الرياضية إلى التماس اقتراحات حول كيفية التصرف بطريقة ريادية أثناء مواجهة تحديات جديدة. قد يتطلب هذا استثمارات أكبر في البنية التحتية ورأس المال. وبالتالي ، فمن المستحسن القيام بتصميم حلول ذات مكون ذي قيمة مضافة. يمكن أن يتضمن ذلك استراتيجيات ذات توجه صريح لريادة الأعمال. للقيام بذلك ، هناك حاجة إلى بعض التفكير الجديد من قبل المنظمات الرياضية حول كيفية الاستفادة من استخدام الابتكارات التكنولوجية خاصة في شكل الواقع المعزز. نظرًا لأن أزمة COVID-19 مستمرة ولا توجد نهاية في الأفق ، تحتاج المنظمات الرياضية إلى تطوير استراتيجيات جديدة من أجل المنافسة في البيئة الجديدة. وهذا يعني إشراك العديد من الفاعلين من خلال أنواع مختلفة من المبادرات التي تبني على شغفهم الريادي. هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول كيفية ممارسة ممارسي الرياضة لريادة الأعمال في المناخ الاقتصادي الحالي الذي يتسم بالكثير من عدم اليقين (Ratten V. , 2020).

1- المقاول في المجال الرياضي و القدرة على تحمل المخاطر في زمن الجائحة :

ترتبط ريادة الأعمال تاريخيًا بتحمل المخاطر. وبالتالي ، يُعتقد على نطاق واسع أن موقف المخاطرة يؤثر على اختيار الأفراد في مناصب ريادة الأعمال. (Block & Koellinger, 2009). و المخاطرة في المقاولاتية تعني مدى قدرة المقاول على مواجهة المخاطر والمشاكل الكبيرة (نفسية و آخرون، 2020). و بالتالي يشير موقف المخاطرة لدى المرء إلى نفور المرء من المخاطرة أو تحمله للمخاطرة ويمثل تفضيلات المرء لنشاط على آخر. يستمد بعض الأفراد

المنفعة من سلوك البحث عن المخاطر ، بينما يفضل البعض الآخر تجنب المخاطر. معظم الأفراد ، بما في ذلك رواد الأعمال ، يكرهون المخاطرة نسبياً . يواجه جميع رواد الأعمال شكلاً من أشكال المخاطر فيما يتعلق بالأرباح ، والتي يمكن أن تتعلق بعدم اليقين بشأن أذواق المستهلكين المتغيرة ، ورد فعل المنافسين ، وتغيير الأسعار المستقبلية. إدراك المخاطر هو المستوى الشخصي للمخاطر ، وغالباً ما يكون تصورًا متحيزًا للمستوى الفعلي للمخاطر. يختلف إدراك المخاطر بين الأفراد: هناك متفائلون ومتشائمون. مواقف المخاطر وتصورات المخاطر لها تأثير حاسم على إنشاء الأعمال الجديدة (Hoogendoorn & al, 2019) .

و تعكس المخاطر في زمن كورونا حالات من درجة عدم اليقين والخسارة المحتملة المرتبطة بالنتائج التي قد تتجم عن سلوك معين أو مجموعة من السلوكيات لمواجهة آثار الجائحة وفق عنصرين أحدهما الخسائر المحتملة وثانيها أهمية تلك الخسائر ، فمن الصعب للغاية عزل تأثير العوامل الأساسية التي تؤثر على القرار تحت المجازفة. ان المخاطرة والغموض لهما تأثيرات مختلفة ومنفصلة على سلوك ريادة الأعمال ، وأن وجود الغموض يزيد من إدراك المخاطر (Petrakis, 2007) . و هو ما ينطبق على كوفيد 19 اذ انها تميزت بالغموض مما زاد من درجة أدراك المخاطر .

1- المقاول في المجال الرياضي و القدرة على الإبداع و الابتكار في زمن الجائحة :

اشارت عديد الأبحاث ان من صفات رواد الاعمال انهم لا يعتبرون أنفسهم بالضرورة أكثر استعدادًا لتحمل المخاطر ، ولكنهم يميلون إلى النظر إلى المواقف الخطرة بشكل أكثر إيجابية (Bandera & al, 2018) ، وهو ما يجب ان يكون خلال مواجهة الجائحة ، حيث اتبع البعض أساليب إبداعية و مبتكرة لمواجهة كوفيد 19 ، و قد طور رواد الأعمال المبتكرون منتجات رياضية قابلة للبيع من خلال القرارات والصفقات. في الوقت نفسه ، و قاموا برعاية شبكات ممتدة من المنظمات التي تنتج وتوزع هذه المنتجات. (Hardy, 1986). اذ يعتبر الإبداع هو عملية تطوير استجابة أصيلة وجديدة ودقيقة لمشكلة ما، حيث ان هذه الاستجابة الأصيلة عبارة عن أشياء لم يكن موجودًا من قبل، و بالتالي فالإبداع هو القدرة على تطوير أفكار جديدة وإيجاد طرق جديدة في رؤية مشكلة وفرصة. و يجب أن يكون رائد الأعمال مبدعًا. بدون الإبداع ، سيصبح شخص ما تاجرًا عاديًا فقط. الإبداع سمة مهمة يجب أن يمتلكها شخص يقرر اختيار ريادة الأعمال على أنها اختياره الوظيفي (Kusmintarti و al, 2014). و نظرا الى ان رائد الاعمال المبدع في المجال الرياضي يمتاز بالحساسية للمشكلات والتي يقصد بها الوعي بوجود مشكلات أو حاجات أو عناصر ضعف في البيئة أو الموقف، و خاصة خلال مواجهة مشكلة مثل تابعات جائحة كورونا على المؤسسة الاستثمارية ، يجعل من رائد الاعمال المبدع يستجيب بطريقة أسرع من غيره في ملاحظة المشكلة والتحقق من وجودها في الموقف. ولا شك في أن اكتشاف المشكلة يمثل خطوة أولى في عملية البحث عن حل لها، ومن ثم إضافة معرفة جديدة أو إدخال تحسينات و تعديلات على معارف أو منتجات موجودة. ويرتبط بهذه القدرة ملاحظة الأشياء غير العادية أو الشاذة أو المحيرة في محيط الفرد، أو إعادة توظيفها أو استخدامها وإثارة تساؤلات حولها. (قرومي و بن علي، 2018)

وهو ما جعل بعض رواد الاعمال في المجال الرياضي يتجهون الى تسويق سلعتهم بطرق مختلفة ، فمثلا اتجه البعض مما يستثمرون في الألبسة و الأجهزة الرياضية الى استغلال الأساليب الالكترونية في الترويج و البيع ، كما انتشرت

فكرة الايصال الى المنازل ، و البعض الآخر اتجه الى تقديم تدريبات اللياقة عبرة الخط او ارسال فيديو مدفوعة ، ومنهم من اعتمد على أسلوب عرض الخدمات الفردية أي القيام بتمارين خاصة في المنازل... الخ
يمكن أن يوفر نهج زيادة الأعمال آلية للتغلب على الأزمات الاقتصادية ، حيث تعمل "المواقف الصعبة أو الاقتصادات المتدهورة" كمحفزات لظهور رواد الأعمال ومن المرجح أن يكون رواد الأعمال يقظين للفرص و على استعداد لتحمل المخاطر. قد تكون المنظمات الرياضية الريادية أكثر احتمالا ليس فقط لتحمل المواقف الصعبة ولكن قد تظهر مستعدة للمضي قدما في الفرص الجديدة ، وبالتالي الانخراط في خلق القيمة. فإن الابتكار المستمر من قبل الشركات أمر حيوي لتلبية الحاجيات . (Ciletti, 2012).. يمكن لأصحاب المشاريع الرياضية الذين يتنبهون للفرص الجديدة ممارسة الإبداع والابتكار في تسهيل النتائج المفيدة. نظراً لأن زيادة الأعمال الرياضية هي مجال ناشئ حديثاً ، حيث يكون الابتكار هو محور هذه العملية. و يتم تصور زيادة الأعمال الرياضية في هذا العمل على أنها أنشطة مبتكرة في سياق الرياضة التي طورها الأفراد أو المنظمات. (Naia, 2013)
خاتمة :

لقد أدت جائحة كورونا كوفيد-19 الى آثار كبيرة على مختلف مجالات الحياة ، من بين اهم ما اصبته هذه الجائحة الصحية هو القطاع الاقتصادي الذي شهد خسائر كبيرة و تذبذب غير مسبوق سواء على مستوى الدول او المؤسسات الخاصة ، و قطاع صناعة الرياضة لم يشكل استثناء في ذلك حيث أدى الى غلق معظم الأنشطة التي اتخذت من الرياضة و منتجاتها سبيلا للاستثمار و جني الأرباح سواء ما لية او مجتمعية فسجلت عديد المقاولات خسائر كبيرة سواء ان كانت هذه المقاولات شركات ضخمة ، او مؤسسات صغرى . و قد واجهت كل مؤسسة و صاحب مشروع هذه الجائحة بطرق مختلفة متحملين المخاطر و حالات عدم اليقين و طول الإجراءات المتخذة من قبل أصحاب القرار في مواجهة هذا المرض ، فهناك من عصفت به الجائحة و هناك مقاولات قد واجهت و تحملت و منها من استغلها بطريقة ابتكارية ، الا ان هذه الجائحة بمختلف سلبياتها و ايجابياتها ، تعتبر درسا لمختلف المجالات المقاولاتية من أجل اتخاذ إجراءات من شأنها إدارة الازمات المماثلة في المستقبل .

قائمة المراجع :

أحمد فايز الهرش. (2020). أزمة فايروس كورونا: العولمة و دور جديد للدولة اقتصاديا. مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة، 03(02)، الصفحات 230-247.

أحمد يعقوب المجذوبية. (7 نوفمبر، 2020). تاريخ الاسترداد 21 نوفمبر، 2020، من الرأي:

<http://alrai.com/article/10561247/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9>

أيوب صكري، و و آخرون. (2017). واقع التعليم المقاولاتي في الجزائر - الإنجازات والطموحات -. مجلة اقتصاديات المال و الاعمال، 1(4)، الصفحات 12-22.

خديجة ايلول. (ماي، 2020). تدابير مواجهة الانعكاسات السلبية للحجر الصحي على الجانب النفسي والاقتصادي في زمن تفشي وباء كورونا. مجلة منازعات الأعمال، الصفحات 117-139.

- خميس نفيسة، و آخرون. (2020). التعليم المقاولاتي في الجامعة كآلية لبناء المقاول المستقبلي. مجلة النمو الاقتصادي والمقاولاتية، (1)4، الصفحات 59-66. تم الاسترداد من <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/122241>
- رزيقة مخوخ. (2020). المقاولاتية كآلية لتحقيق النمو الاقتصادي في الجزائر. مجلة النمو الاقتصادي والمقاولاتية، (2)4، الصفحات 14-14. تم الاسترداد من <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/128312>
- سكينة حملاوي، و رقية حساني. (2019). دور ادارة الازمات في ظل عدوى الازمات الاقتصادية. حوليات جامعة بشار في العلوم الاقتصادية، (2)6، الصفحات 81-100.
- صندوق النقد الدولي. (16 افريل، 2020). صندوق النقد الدولي في مواجهة جائحة كوفيد-19. تم الاسترداد من صندوق النقد الدولي: <https://www.imf.org/ar/About/FAQ/imf-response-to-covid-19>
- عبد الحميد قرومي، و حنان بن علي. (2018). روح المقاولاتية ودورها في تنمية التفكير والإبداع الإداري في منظمات الأعمال الجزائرية. مجلة الدراسات التسويقية وإدارة الأعمال، (1)2، الصفحات 1-20.
- علي بن حكومي، و عبد المجيد بدري. (2020). المقاولاتية الاجتماعية : مفهومها و موضوعها. مجلة النمو الاقتصادي والمقاولاتية، (1)4، الصفحات 9-17. تم الاسترداد من <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/122237>
- فريدة فلاك. (2020). أرقام وإحصائيات حول أزمة كورونا الحديثة وتداعياتها على الاقتصاديات الكبرى في العالم "و.م.ا و الصين أنموذجاً". مجلة التمكين الاجتماعي، (2)2، الصفحات 31-64.
- لخضر يحيوي. (2020). اثر الوباء كورونا على سلوك المستهلك دراسة تحليلية لأراء عينة من المستهلكين في ولاية عين تموشنت. مجلة النمو الاقتصادي والمقاولاتية، (2)4، الصفحات 33-42. تم الاسترداد من <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/128314>
- ليليا بن صويلح. (2017). نحو مقارنة سوسولوجية لظاهرة المقاولاتية. مجلة الباحث الاجتماعي(13)، الصفحات 459-470.
- محمد الاصمعي محروس. (2020). تأصيل نظرية تربوية معاصرة لإدارة جائحة فيروس كورونا (COVID-19). المجلة التربوية، الصفحات 463-499.
- محمد الشريف ناصري. (2020). تداعيات جائحة كوفيد-19 على صناعة الرياضة العالمية (الواقع و التحديات). رؤى علمية لميادين الرياضة في ظل جائحة كوفيد 19. سوق اهراس: جامعة محمد الشريف مساعدي.
- محمد قوجيل. (2016). دراسة وتحليل سياسات دعم المقاولاتية في الجزائر. ورقة، الجزائر: كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير.
- ملود بن خيرة، و سعيده طيب. (2020). أثر جائحة فيروس كورونا(Covid-19) على الاقتصاد العالمي. مجلة بحوث الإدارة والاقتصاد، (02)02، الصفحات 10-20.
- نبيل البابلي. (2020). إدارة أزمة كورونا اسباب النجاح و الفشل. استنبول: المعهد المصري للدراسات.
- نعيم بوعموشة. (2020). فيروس كورونا (كوفيد19) في الجزائر -دراسة تحليلية-. مجلة التمكين الاجتماعي، الصفحات 113-151.
- نور الهناء براهيم. (2019). إستراتيجيات إدارة الأزمات في المؤسسات الاقتصادية. مجلة إقتصاد المال والأعمال JFBE، (1)3، الصفحات 565-585.
- Bandera, C., & al. (2018). **Risky business: Experiential learning, information and communications technology, and risk-taking attitudes in entrepreneurship education**. *The International Journal of Management Education*, 16(2), pp. 224-238.

- Block, J., & Koellinger, P. (2009). **I can't get no satisfaction—Necessity entrepreneurship and procedural utility.** *Kyklos*, 62(2), pp. 191-209.
- Ciletti, D. (2012). **Sports entrepreneurship: A theoretical approach.** *Sport entrepreneurship, theory and practice*, pp. 1-14.
- Erkoç, M. F., & Kert, S. B. (2013). **A Comparative Study on Entrepreneurship Tendencies and Individual Innovativeness Perceptions of Pre-Service Teachers.** *International Journal of Social Sciences & Education*, 3(4).
- Escamilla-Fajardo, P. e. (2020). **Effects of the COVID-19 Pandemic on Sports Entrepreneurship.** *Sustainability*,
- Fayolle, A. (2003). **Le métier de créateur d'entreprise.** Éditions d'Organisation.
- Hammerschmidt, J., & et al. (2020). **Entrepreneurial orientation in sports entrepreneurship - a mixed methods analysis of professional soccer clubs in the German-speaking countries.** *International Entrepreneurship and Management Journal*, pp. 839-857.
- Hardy, S. (1986). **Entrepreneurs, organizations, and the sport marketplace: Subjects in search of historians.** *Journal of Sport History*, 13(1), pp. 14-33.
- Hoogendoorn, B., & al. (2019). **Sustainable Entrepreneurship: The Role of Perceived Barriers.** *Journal of Business Ethics*, 157(4), pp. 1133-1154.
- igi-global. (2020). Retrieved from igi-global: <https://www.igi-global.com/dictionary/concurrence-of-sports-and-entertainment-industries/43855>
- Jason, L.-Y., & Nell, P. (2020). **Navigating opportunities for innovation and entrepreneurship under COVID-19.** *California Management Review*.
- Kusmintarti, A., & al. (2014). **The relationships among entrepreneurial characteristics, entrepreneurial attitude, and entrepreneurial intention.** *IOSR Journal of Business and Management*, 16(6), pp. 25-30.
- Naia, A. M. (2013). **Entrepreneurship education in sport sciences: implications for curriculum development.** Portugal: Faculdade de Humana, Universidade de Lisboa, Unpublished PhD thesis.
- Petrakis, P. (2007). **The effects of risk and time on entrepreneurship.** *International Entrepreneurship and Management Journal*, 3(3), pp. 277-291.
- Ratten, V. (2011). **Sport-based entrepreneurship: towards a new theory of entrepreneurship and sport management.** *Int Entrep Manag J*, pp. 57-69.
- Ratten, V. (2020). **Coronavirus disease (COVID-19) and sport entrepreneurship.** *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 26(6), pp. 1379-1388.
- Somoggi, A. (2020). **COVID 19 economic impact on Sports industry.** sportsvalue. Retrieved from <https://www.sportsvalue.com.br/en/estudos/covid-19-economic-impact-on-sports-industry/>
- Syriopoulos, K. (2020). **The Impact of Covid-19 on Entrepreneurship and SMES.** *Journal of the International Academy for Case Studies*, 26(2).
- UN/DESA Policy . (2020, OCTOBER 14). **The impact of COVID-19 on sport, physical activity and well-being and its effects on social developmen.** Retrieved from Unites Nations: <https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-73-the-impact-of-covid-19-on-sport-physical-activity-and-well-being-and-its-effects-on-social-development/>
- wikipedia. (2020, november 1). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Sport_industry#cite_note-1